

ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Шарипова Г. С.

Доцент кафедры «Уголовного права и криминологии» Правоохранительной
Академии Республики Узбекистан
asal.kasimova78@gmail.com

Необходимо отметить изменения, происходящие в Республике Узбекистан в области политики, экономики, идеологии, затрагивают и государственно-демографическую сферу, в частности брачно-семейные отношения. «Как нам известно, главная цель нашей национальной независимости – обеспечить на практике приоритет жизни, прав и интересов, чести и достоинства каждого человека в стране»¹ Нашему обществу не безразлично, каким будет выращено и воспитано подрастающее поколение, каким оно вступит в новое тысячелетие. Нельзя понять и правильно оценить состояние и перспективу развития такого важного социального института, как институт семьи и брака, не изучив тех перемен, которые с ним произошли. Особое значение приобретает изучение перехода от закрытой к открытой системе формирования брака и усиление эмансипации женщин, влияние развития личной свободы каждого из членов сообщества на брак и семью и др.

Право должно ориентировать общество на свободное развитие человека, на создание условий для развития и использования человеческих способностей, как в интересах отдельной личности, так и в интересах общества.

В Узбекистане на уровне законодательства и государственной политики созданы механизмы обеспечения и защиты прав женщин, в том числе политических. В целях реализации (включая положения международных) правовых актов, устанавливающих основные стандарты прав человека, статья 19 Конституции² страны закрепляет равенство полов перед законом, запрещает по половому признаку как дискриминацию в реализации прав и свобод, так и их ограничение. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин»³ закрепляет обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин быть избранными в представительные

¹ Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании посвященном 29-й годовщине независимости Республики Узбекистан

² Конституция Республики Узбекистан. Т-2023г.

³ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» от 2 сентября 2019 г

органы власти, а также при выдвижении от политических партий кандидатов в депутаты.

Мотивы изменения законного режима имущества супругов могут быть самым различными - от желания мужа спасти на случай развода предпринимательский капитал до стремления жены добиться равенства с мужем во всем. Наиболее распространенным мотивом заключения брачного договора, очевидно, будет желание состоятельных супругов не допустить изменения своего имущественного положения в случае развода и обычно связанного с ним раздела общего имущества. Однако каким бы мотивом супруги не руководствовались, они не имеют для брачного договора юридического значения. Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его распоряжения (ст.29 Семейного Кодекса Республики Узбекистан).

Особенность брачного договора состоит в том, что при помощи него изменяются уже имеющиеся либо вводятся новые имущественные права и обязанности. Так возникает договорной режим имущества супругов.

Брачный договор является консенсуальным, двусторонним, возмездным. Брачный договор может вступить в силу уже с момента достижения сторонами в надлежащей форме соглашения. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в период брака (ч. I ст.30 Семейного Кодекса Республики Узбекистан). Если договор заключен сторонами, которые только еще намерены вступить в брак, он считается заключенным под отлагательным условием, т.е. начнет действовать лишь с момента регистрации брака (ч. II ст.30 Семейного Кодекса Республики Узбекистан). Брачный договор не может ставить его стороны в крайне неблагоприятное положение или противоречить основополагающим началам семейного законодательства. Одним из таких начал является принцип равноправия супругов. Это означает, что брачный договор не может на одного супруга возлагать только обязанности, должны быть у каждой из сторон договора. Иначе какая-либо из сторон будет поставлена в крайне неблагоприятное положение. Наконец, поскольку брачный договор изменяет законный режим имущества супругов и является взаимным, в нем всегда имеются встречные имущественные предоставления. Так, изменение имущественной обязанности в качестве платы за предоставление лиц дополнительного права и наоборот. В результате брачный договор приобретает черты возмездности.

Цель договора - изменить законный режим имущества супругов для максимального приспособления этого режима к потребностям супругов. В результате изменения законного режима возникает режим договорной, который в какой-то мере иначе определяет имущественные права и обязанности супругов.

Во-первых, брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов. Так, в нем не может быть предусмотрен для одного из супругов или для них обоих запрет совершать определенного рода сделки, например, договоры дарения.

Во-вторых, на основании брачного договора не могут быть ограничены права супругов на обращение в суд.

В-третьих, брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения между супругами. Содержание личных неимущественных прав и обязанностей урегулированной в законе и, по общему правилу, не может быть изменено соглашением сторон. Иногда провести границу между имущественными и неимущественными вопросами в семейных отношениях затруднительно. Например, супруги при приобретении общего жилища осуществляют как личное неимущественное право на совместное решение вопросов семейной жизни, так и право распоряжения своими средствами. В этих случаях необходимо придавать определяющее значение имущественным правам и обязанностям и допускать решение таких вопросов брачным договором, если только при этом не нарушаются основополагающие принципы семейного права.

Хотя брачный договор и не может закреплять личное неимущественные права и обязанности супругов, нарушение этих прав может повлечь для нарушителя ряд неблагоприятных имущественных последствий, предусмотренным брачным договором.

В-четвертых, определение прав и обязанностей супругов в отношении их детей не может составить содержание брачного договора, поскольку в нем не участвуют и не могут участвовать сами дети. Дети выступают другой стороной, противостоящей супругам, в родительском правоотношении. То, что родителям приходится согласованно решать вопрос, касающихся детей, не лишает родительские отношения приоритетности. Отношения родителей между самими родителями по поводу детей всегда вторичны и неимущественные по своей природе. Поэтому они не могут быть урегулированы в брачном договоре.

В-пятых, брачный договор не может предусматривать положения ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Вопросы взыскания алиментов в брачном договоре могут быть

решены. Однако в интересах нетрудоспособного нуждающегося супруга закон устанавливает определенные ограничения автономии воли сторон. В брачном договоре нельзя снизить уровень гарантированности права на получение алиментов по сравнению с законным режимом. Но это не означает, что супруги не могут предусмотреть дополнительные права и обязанности по взаимному согласию по выплате алиментов. Например, один из супругов трудоспособен, но относится к числу нуждающихся, и поэтому получает содержание на основании брачного договора.

В-шестых, в брачный договор не могут включаться другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятные положение или противоречат семейному кодексу Республики Узбекистан. Поставить супруга в крайне неблагоприятное положение - значит лишить его прав и одновременно возложить на него обязанности. Для многих супружеских прав и обязанностей важна их взаимность. То есть, каждый супругов должен иметь и права, и обязанности одного и того же вида. Освободить одного из них от обязанности, значит поставить другого в крайне неблагоприятное положение. Например, оба супруга могут иметь и права, и обязанности различных видов, но у одного из них все обязанности могут быть незначительными, а права - весомыми. В этом случае другой супруг оказывается в крайне неблагоприятном положении.

Стороны договора - лица, желающие вступить в брак, или супруги. Брачный договор предполагает наличие специального субъекта. Любые другие лица заключить брачный договор не вправе. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации брака, так и в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака (ст.30 Семейного Кодекса Республики Узбекистан). Таким образом, при незаконном браке, брачный договор не может действовать. Если же брак уже расторгнут, то бывшие супруги так же не вправе заключить брачный договор. Однако они вправе заключить соглашение о порядке раздела общего имущества.

Изменение и расторжение брачного договора производится на основании ст.32 Семейного Кодекса Республики Узбекистан. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершаются в той же форме, что и заключение брачного договора. Односторонний отказ от исполнения брачного договора по заявлению одного из супругов, т.е. без обращения в суд, не допускается. По требованию одного из супругов брачный договор может быть

изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, установленным Гражданским Кодексом Республики Узбекистан.

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. Например, брачный договор может устанавливать на случай расторжения брака обязанности супругов по взаимному содержанию друг друга или обязательство одного из них предоставить в собственность или в пользование другому какую-либо вещь. В остальной части права и обязанности супругов, вытекающие из брачного договора, прекращаются.

Согласно ст. 33 Семейного Кодекса Республики Узбекистан брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Республики Узбекистан.

Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора противоречат ч. V ст. 31 Семейного Кодекса Республики Узбекистан.

Таким образом, во избежание споров материального характера договорной режим имущества супругов по-новому семейному законодательству регулируется брачным договором.

Предмет договора - имущественные права и обязанности супругов, подпадающие под законный режим их общего имущества, а также любые другие имущественные права и обязанности, которые могут принадлежать супругам в силу норм гражданского законодательства. Предмет брачного договора, т.е. обычные имущественные права и обязанности супругов, по соглашению сторон изменяются и начинают регулировать отношения между супругами в браке и (или) на случай его расторжения. Как только эти имущественные права и обязанности изменены они сами становятся правилами поведения супругов и тем самым образуют содержание брачного договора.

Форма договора - нотариальная. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (ст. 30 СК). Выбор того или иного основания для регистрации зависит от содержания брачного договора, если с ним решается вопрос об отчуждении конкретной недвижимости в силу самого брачного договора, то тогда он сам является сделкой с недвижимым имуществом, которая подлежит регистрации на основании гражданского законодательства. Однако судьба объекта недвижимости может быть приурочена к договору о его приобретении или отчуждении, который должен быть заключен

в будущем. Тогда брачный договор станет предварительным договором, который должен быть заключен в той же форме, что и окончательный договор.

Существенным условием брачного договора является изменение хотя бы одного имущественного права и одной обязанности супругов, которые обычно подпадают под законный режим имущества супругов, на будущее время. Именно этот признак позволяет разграничить брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов. Соглашение о разделе всегда ретроспективно, оно направлено в прошлое. Брачный же договор должен установить хотя бы одно правило, рассчитанное на применение в будущем - как в браке, так и при его расторжении.

Срок брачного договора не относится к числу его существенных условий. Брачный договор может быть заключен без указания срока и тогда он действует до прекращения брака, а если брачный договор заключен на случай расторжения брака, то он действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей, предусмотренных договором и вступивших в силу после регистрации расторжения брака. Однако стороны брачного договора могут ограничить его действие определенным сроком. По истечении этого срока возникающие между сторонами имущественные права и обязанности вновь подпадают под действие законного режима общего имущества супругов.

Стороны могут также поставить права и обязанности, предусмотренные брачным договором, в зависимости от наступления или не наступления определенных условий. Уже в самом тексте Семейного Кодекса Республики Узбекистан упоминается, по крайней мере, два условия. Во-первых- брачный договор может предусматривать имущественные права и обязанности на случай расторжения брака. Расторжение брака в данном случае будет отлагательным условием. Во-вторых- брачный договор, заключенный до регистрации (отлагательное условие). Однако стороны в брачном договоре могут предусмотреть и любые другие условия, например, приурочить к расторжению брака отмену каких-либо прав, установленных договором.

Содержание брачного договора составляет распространение на имущественные права и обязанности супругов договорного правового режима, в результате чего они изменяются. Измененные права и обязанности по-новому оформляют отношения между супругами и служат ориентирами для их поведения в браке и (или) на случай его расторжения.

Наконец, режим раздельной собственности в отношении всего имущества супругов предполагает, что никакой общей собственности между ними не образуется. Все имущество разделено. Каждый из супругов приобретает вещи

только для самого себя. Возникновение же между ними общей долевой собственности возможно, но только в случаях, предусмотренных законом (например, применительно к неделимым вещам). Общая долевая собственность при раздельности имущества супругов на основании какого-либо договора, кроме брачного, может возникнуть только в случаях, когда договор данного типа в силу прямого указания закона может породить долевую собственность (например, договор простого товарищества). В остальных случаях возможность возникновения общей долевой собственности в отношениях между супругами должна быть предусмотрена брачным договором.

Режим раздельной собственности может быть установлен в отношении одной или нескольких вещей. Причем это имеет смысл только применительно к вещам, которые в рамках законного режима имущества супругов поступают в совместную собственность (общее имущество). Если в брачном договоре такой режим установлен в отношении вещи, находящейся в общей совместной собственности, то в отношении остального имущества остается в силе законный режим.

Допустимо также любое сочетание режимов совместной, долевой и раздельной собственности. Например, супруги могут договориться о том, что их общее жилище переходит в совместную собственность, а любое другое приобретение в период брака недвижимое имущество поступает в долевую собственность. При этом все доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды признаются раздельным имуществом того супруга, который их получил.

Брачный договор может быть заключен в отношении как имеющегося, так и будущего имущества супругов (п.2 ст.31 Семейного Кодекса Республики Узбекистан). Изменить правовой режим наличного имущества можно и без помощи брачного договора. При помощи соглашения супруги могут разделить совместно нажитое имущество, т.е. превратить совместную собственность в раздельную. Напротив, вкладывая общие средства в имущество, принадлежащее одному из них, супруги трансформируют раздельную собственность в совместную. Раздельная собственность может быть преобразована в долевую. Правда, преобразовать совместную собственность в долевую и наоборот без брачного договора затруднительно даже в отношении наличного имущества.

Определить же судьбу будущего имущества способен только брачный договор. Исключение составляет образование общей долевой собственности или раздельной, по соглашению супругов. Например, супруги решают создать коммерческое предприятие по договору простого товарищества и в этих целях

объединяют свое раздельное имущество. Что же касается отказа супругов от возникновения между ними в будущем совместной или раздельной собственности, то это должно быть оформлено брачным договором, поскольку предполагает изменение законного режима.

В соответствии со ст. 31 Семейного Кодекса Республики Узбекистан брачным договором супруги в праве изменить установленный законом режим общей совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Если супруги желают установить тот или иной режим в отношении отдельных вещей, они должны оговорить это особо. В противном случае согласованный режим распространяется на все имущество супругов.

Режим совместной собственности. в отношении всего имущества супругов означает, что любое имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, объединяется и на него устанавливается право общей совместной собственности супругов. Возможность существования раздельной собственности супругов при этом исключается. При принятии супругами данного режима их права индивидуальной собственности трансформируются в право общей совместной собственности.

Режим общей совместной собственности может быть установлен в отношении одной или нескольких вещей. Причем это имеет смысл только применительно к тем вещам, которые в рамках законного режима имущества супругов не поступают в совместную собственность (раздельное имущество). Если в брачном договоре такой режим установлен в отношении вещей, до того принадлежавший супругам индивидуально, то в отношении остального имущества, сохраняется законный режим.

Режим долевой собственности означает, что все имущество супругов переходит в их общую долевую собственность. Долевая собственность устанавливается в отношении как общего имущества супругов, находящегося в их совместной собственности, так и их раздельного имущества, если иное особо не оговорено. При этом было бы желательно четко определить размер долей супругов. Однако, если размер не согласован, доли должны определяться с учетом имущественных вложений и трудовых затрат каждого из супругов в общее имущество.

В итоге хотелось бы отметить, что заключение любого договора должно носить исключительно добровольный характер, как, собственно, и сам брак. Ибо основной идеей заключения любого договора, в том числе

брачного, диспозитивность, т.е., возможность свободного распоряжения субъектом своего права

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. Т- 2024 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан» от 27 июня 2018 года, Ташкент. Постановление Президента Республики Узбекистан. Ташкент, 22.04.2019 г. № ПП-4296 [Электронный ресурс] // Национальная база данных законодательства. URL: www.lex.uz
3. Закон "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин" от 2 сентября 2019 г. [Электронный ресурс] // Национальная база данных законодательства. URL: www.lex.uz
4. Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30 апр. 1998 г. № 607-1 (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс] // Национальная база данных законодательства. URL: www.lex.uz
5. Комментарии Семейного Кодекса Республики Узбекистан. Ташкент: Адолат, 2000. 448 с.
6. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. Т. Адолат. 2023 г.
7. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан Т. Адолат. 2024г.